

Ekologik muamolar va ulardan himoyalaniş chora tadbirlari

Maxmudov Yu.A.

t.f.n., dots, dotsent

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17276988>

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi kunda dolzarb masalalardan biri bo'lgan tuproqning ustki unimdor qatlamining eroziyaga uchrashi sabablari va mamlakatimiz iqlim sharoitiga mos eroziyani oldini olish usullari tahlil etilgan.

Аннотация: В статье анализируются причины эрозии верхнего слоя почвы, которая на сегодняшний день является одной из самых актуальных проблем, и способы предотвращения эрозии в соответствии с климатическими условиями страны.

Annotation: This article analyzes the causes of erosion of the topsoil, which is one of the most pressing issues today, and ways to prevent erosion in accordance with the climatic conditions of the country.

Tuproqning eng unumdor yuqori qatlamlari va tuproq osti jinrlarining atmosfera yog'inlari hamda sug'orish suvlari, shamol va boshqa omillar ta'sirida yemirilish jarayoni tuproq eroziyasi deb ataladi. Tuproqning ustki unumdor (gumus) qatlami tabiiy va antropogen eroziya ta'sirida yuvilib yoki uchirib ketiladi. Natijada tuproq qashshoqlashib uning tarkibi buziladi hamda yaroqsiz yerlarga aylanib qoladi. Eroziyaga uchragan tuproqda hosildorlik 5-10 marotaba kamayib, har xil begona o'tlar 2-4 marta ko'payadi. Yuz berish darajasiga ko'ra eroziya, tabiiy va jadallashgan (yemiradigan) turlarga bo'linadi. Tabiatda tuproqning tabiiy holda eroziyaga uchrash jarayonlari geologik eroziya deb yuritiladi. Geologik eroziya bu insonning ta'sirisiz ro'y beradigan jarayon bo'lib, tuproq tabiiy hosil bo'lish jarayonida qayta tiklanib turadi. Jadallashgan Tuproq eroziyasi inson xo'jalik faoliyati (madaniy o'simliklarni o'stirishda yerdan noto'g'ri, uquvsiz foydalanish, eroziyaga qarshi maxsus choralarga rioya qilmay yerlarni o'zlashtirish, sug'orish, chorva mollarni boqish, o'rmonzorlarni yo'q qilish, qurilish ishlarini olib borish va boshqalar) natijasida yuz berib, tuproq unumdorligini sezilarli darajada pasaytirib yuboradi. So'ngi yuz yil ichida dunyoda 2 mlrd. ga hosildor tuproqlar eroziyaga uchrab hosildorligi keskin tushib ketgan. O'rmonlarning rejasiz kesilishi oqibatida tezlashtirilgan eroziya ayniqsa tropik mintaqalarda faol sodir bo'lmoqda. Natijada, hozirgi kunda Madagaskar oroli hududining 8/10 qismi, Chili yerlarining 72% i eroziyaga uchragan. Eroziya tufayli Xitoyda 25% tuproqning hosildor qismi zarar ko'rgan. Shuningdek, tuproq va boshqa geologik jinrlar harakatdagi suvlar (erigan qor, yomg'ir va oqar suvlar) ta'sirida yemirilishi suv eroziyasi deb ataldi. Suv eroziyasi yonbosh, oqim, tik, chuqur, irrigatsiya, tomchili, chiziqli, tekislik, yer osti eroziyalariga tasniflanadi. Suv eroziyasining boshlanishi va kuchayishi relyefi tuzilishi bilan bog'liq bo'lib, odatda, yer yuzasining nishabligi 1 — 1,5° dan oshganda yuz bera boshlaydi (sug'oriladigan yerlarda sug'orish eroziyasi yuz beradi).

1-rasm Suv eroziyasi ko`rinishlari. a) yon bosh eroziya b) oqim eroziyasi, c) chiziqli eroziya

Suv eroziyasi natijasida tuproqning ustki

unumdor qatlami yuvilib ketadi va hosildorlik keskin tushib ketadi. Tadqiqotlarning ko`rsatishicha eroziyaga chalinmagan har bir gektar maydonda 18,4 sentner, kuchsiz eroziyalangan maydonda 15,2 sentner, o`rtacha eroziyaga uchragan maydonda 11,8 sentner, kuchli eroziyaga uchragan maydonda 9,0 sentner, loyqa to`plangan maydonda 22,8 sentner bug`doy hosili olingan. Maydonlarning yer sharoitida joylashishi qiyaliklarda tuproq yuvilishga ta'sir ko`rsatadi. Qiyaliklarning pastki qismida yuvilishi kuchliroq bo`ladi. Chunki qiyaliklardan oqib tushayotgan suvning hajmi ortib boradi. Qavariq qiyaliklarda botiq qiyaliklar nisbatan yuvilish ko`proq bo`ladi.

Sel hodisalari Fransiya, Italiya, Shvetsariya, Ispaniya, Ruminiya, Amerika, Janubiy Afrikada, Xindiston, Pokiston, Afg`oniston, Yaponiya, Xitoy va Seylonning tog` mintakalarida ko`p tarqalgan. O`zbekiston sel kelishi va faolligiga qarab 3 hududiga bo`linadi.

1. Eng faol hududlar (Farg`onaning tog` vodiylari: Chodok, Gava, Kosonsoy, Shoximardon, Sux, Isfara).

2. O`rta faol hududlari Respublika janubiy-g`arbida joylashgan tog` vodiylari (Qashqadaryo, G`uzordaryo, Sherobod, Sangardan, To`polon, Dashnobod, Surxondaryo) va Toshkent viloyatida Chirchiq, Ohangaron daryolari tog` vodiylari.

3. Sel hodisalari kam sodir bo`ladigan hududlar - Turkiston tog`ining shimoli qiyaliklari joylashgan, Zomin, Sanzor tog` vodiylari hamda Nurato tog`lari soylari.

Nam havo o`rmonlarni chetlab o`tadi, o`rmon ichiga kirmaydi, natijada qo`shimcha namlik to`planmaydi. Tog` qiyaliklaridagi o`rmonzorlar qor to`plami va uning erishi davrida suv balansini tartibga soladi, o`rmonsiz yerlarda yillik yog`inning 5-7% siyrak o`rmonlarda 2-3 %, o`rtacha tutash o`rmonlarda 1-2% erib oqib ketsa, qalin o`rmonlarda 1% ni ham tashkil etmaydi. Eroziyaning oldini olish tadbirlari yuza oqimini tartibga solishga, tuproqni yuvilishidan himoyalashga, o`pirilish oldini olishga, yuvilgan tuproqlarning unumdorligini tiklashga yo`naltiriladi [2].

2-rasm Shamol eroziyasini ihota daraxtlari orqali oldini olish.

Shamol eroziyasiga qarshi kurashda ixotazorlar va daraxtlarning roli katta bo`lib, ular shamol kuchini pasaytiradi, tuproqda namni qurib ketishdan saqlaydi. 2- rasmdan ko`rinib turibdiki, o`rmon polosasi shamol kuchini kesib, uning tezligini pasaytirad. Shu sababli, kuchli shamollar ro`y beradigan hududlarda har 400 m oraliqda o`rmon polosasini tashkil etish yaxshi natija beradi. Shuningdek, vohalarni qum bosishidan saqlashda ihotazorlarning vazifasi katta. Bunga quyi Zarafshon vohasiga Qizilqumning bostirib kirishini to`xtatish maqsadida uzunligi 120 km masofada, eni 2-3 km keladigan Buxoro yashil ihotazorlari barpo etilganligi yaqqol misoldir [3]. A. I. Molchanovning ma`lumotiga ko`ra O`zbekiston sharoitida balandligi 6-8 metrgacha yetgan ihota polosasi 60-80 dan 200-250 metrgacha yerni shamol eroziyasidan saqlaydi. Natijada o`sha joyda paxtaning hosili eroziyaga uchragan yerga nisbatan 2 martaga yaqin oshgan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Muhamedov T., Tuproq eroziyasi dehqonchilik uchun ofat, Toshkent., 1973.
2. Muxitdinov K., O`zbekistonda tuproq eroziyasi va unga qarshi kurash choralari, Toshkent., 1976.
3. Ablayev S.M, Dosaxmetov A.O, Yuldashev Ya.X. «O`zbekiston sharoitida terak etishtirish». T.: 1995.
4. agroonlie.uz.